

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІЗ ФАРМАКОЛОГІЇ ДО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК-1. СТОМАТОЛОГІЯ»**Кишкан І.Г.**

кандидат медичних наук, доцент кафедри фармакології,
закладу вищої освіти
Буковинського державного медичного університету,
Україна, Чернівці

Кметь О.Г.

доктор медичних наук, доцент кафедри фармакології,
закладу вищої освіти
Буковинського державного медичного університету,
Україна, Чернівці

WAYS OF IMPROVING THEORETICAL TRAINING PHARMACOLOGY STUDENTS FOR THE INTEGRATED EXAM «STEP-1. DENTISTRY»»**Kyshkan I.**

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Department of Pharmacology,
institution of higher education
Bukovinian State Medical University,
Ukraine, Chernivtsi

Kmet O.

Doctor of Medical Sciences,
Associate Professor, Department of Pharmacology,
institution of higher education
Bukovinian State Medical University,
Ukraine, Chernivtsi

Анотація

У статті висвітлено методичні підходи до викладання фармакології та шляхи удосконалення теоретичної підготовки студентів спеціальності «Стоматологія» до складання Кроку-1. Комплексний підхід до організації навчального процесу на кафедрі фармакології, активне використання серверу дистанційного навчання Moodle та мотивація студентів щодо підвищення свого рівня знань і умінь покращують їхні результати з фармакології на інтегрованому іспиті «Крок-1. Стоматологія» та сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх лікарів стоматологів.

Abstract

The article describes methodical approaches to teaching pharmacology and ways to improve the theoretical preparation of students of the «Dentistry» specialty before taking Step-1. A comprehensive approach to the organization of the educational process at the Department of Pharmacology, the active use of the Moodle distance learning server and the motivation of students to improve their level of knowledge and skills improve their results in pharmacology on the integrated exam «Step-1. Dentistry» and contribute to the formation of professional competence of future dentists.

Ключові слова: інтегрований іспит «Крок-1. Стоматологія», майбутні лікарі стоматологи, комплексний підхід, теоретична підготовка з фармакології.

Keywords: integrated exam «Step-1. Dentistry», future dentists, comprehensive approach, theoretical training in pharmacology.

Важливим завданням вітчизняної вищої медичної освіти є забезпечення високого рівня теоретичних знань, умінь та фахових компетентностей майбутніх випускників, підготовка грамотних, висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців медичної галузі, готових до успішної професійної діяльності лікаря. Рівень теоретичної підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів України за спеціальністю «Стоматологія» та їх уміння застосовувати набуті знання з фундаментальних дисциплін при вирішенні тестових завдань визначає інтегрований іспит «Крок-1», який є

складовою державної атестації майбутніх лікарів стоматологів [1].

Фармакологія – одна з базових фундаментальних дисциплін, яка закладає основи для опанування клінічними дисциплінами та проведення раціональної й безпечної фармакотерапії стоматологічних захворювань і входить до структури інтегрованого іспиту «Крок-1. Стоматологія». Необхідною умовою покращення засвоєння студентами значного обсягу теоретичного матеріалу з фармакології, закріплення їх умінь раціонального фармакологіч-

ного мислення як при вирішенні ситуаційних завдань на «Кроці-1», так і в подальшій професійній діяльності лікарів стоматологів, є пошук шляхів оптимізації організації навчального процесу при викладанні фармакології.

Інтегрований іспит «Крок-1» студенти стоматологічного факультету складають у VI семестрі по завершенню вивчення фармакології, викладання якої відповідно до навчального плану підготовки студентів за спеціальністю «Стоматологія» передбачено в IV-V навчальних семестрах. Активну підготовку студентів із фармакології до складання «Кроку-1» здійснюємо систематично під час кожного практичного заняття. Поряд із розглядом основних питань стосовно фармакодинаміки та фармакокінетики програмних лікарських засобів у кожній темі обов'язково звертаємо увагу студентів на лікарські препарати, включені до тестових завдань на інтегрованому іспиті «Крок-1. Стоматологія», з детальним обговоренням їх фармакологічних властивостей та особливостей клінічного застосування.

Значно полегшують запам'ятовування теоретичного матеріалу про лікарські засоби, винесені на «Крок-1», тематично представлені на кожному практичному занятті упаковки лікарських препаратів із навчального музею кафедри. Із наявних упаковок ліків студенти обирають найбільш доцільний лікарський препарат конкретному пацієнту залежно від клінічної ситуації, запропонованої в індивідуальному завданні, з подальшою характеристикою механізму дії, фармакологічних ефектів та особливостей його раціонального й безпечного застосування. Закріплення навчального матеріалу з фармакології у вигляді розгляду ситуаційних завдань дає можливість не лише краще підготуватися до інтегрованого іспиту «Крок-1», а й сприяє розвитку логічного мислення та професійних компетентностей майбутніх лікарів стоматологів.

Під час кожної лекції з фармакології лектори обов'язково акцентують увагу студентів на тих питаннях теми, які висвітлені в тестових завданнях. Більшість лекцій із дисципліни супроводжуються комп'ютерною мультимедійною презентацією, що дозволяє представити на слайдах схеми та рисунки клітинних, біохімічних механізмів дії та фармакологічних ефектів ліків, напрямки фармакологічної корекції того чи іншого патологічного процесу в організмі, особливості фармакокінетики лікарських засобів, заходи попередження побічної дії, тощо. Використання під час лекцій вдало підібраних ілюстрацій полегшує розуміння студентами основних теоретичних положень, зокрема, стосовно лікарських препаратів, винесених на «Крок-1», активізує слухову й зорову пам'ять слухачів, спонукає їх до аналітичного, клінічного мислення.

Крім висвітлення теоретичного матеріалу з фармакології на кожній лекції практикується розгляд і пояснення найбільш типових тестових завдань із бази даних Центру тестування МОЗ України та тих тестів, при вирішенні яких студенти припускаються помилок. Для закріплення

найбільш важливих положень лекційного матеріалу з фармакології та покращення підготовки до інтегрованого іспиту «Крок-1. Стоматологія» під час окремих лекцій практикується використання елементів інтерактивного навчання. Після пояснення теоретичного матеріалу студентам пропонують «фармакологічний тренінг» стосовно визначення лікарських препаратів за типовими «ключовими словами» із тестових завдань до «Кроку-1».

Грунтовна підготовка студентів до інтегрованого іспиту передбачена також навчально-методичними матеріалами, зокрема: «Робочий зошит до практичних занять із фармакології», виданий колективом кафедри фармакології [2] та навчальний посібник «Удосконалюємо англійську мову професійного спрямування за тестовими завданнями «Крок-1. Стоматологія»», співавторами якого теж є науково-педагогічні працівники кафедри фармакології [5]. У робочому зошиті студенти, готуючись до кожного практичного заняття з фармакології, заповнюють протокол, у якому надають коротку фармакологічну характеристику на лікарські препарати, винесені на «Крок-1», а саме: вказують фармакодинамічну та фармакотерапевтичну групи цих препаратів, їх механізми дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічну дію та протипокази до призначення. Також у робочому зошиті до протоколу кожної теми представлені тестові завдання з буклетів ліцензійного іспиту «Крок-1. Стоматологія». Критеріями оцінювання рівня теоретичної підготовки студентів під час занять обов'язково передбачено їх уміння вирішувати тести, які включені до індивідуальних контролюючих білетів.

Навчальний посібник «Удосконалюємо англійську мову професійного спрямування за тестовими завданнями «Крок-1. Стоматологія»» допомагає студентам у підготовці до іспиту з англійської мови професійного спрямування, який разом з інтегрованим іспитом «Крок-1. Стоматологія» є обов'язковим компонентом єдиного державного кваліфікаційного іспиту для студентів III курсу спеціальності «Стоматологія». Для виконання завдань, передбачених у посібнику, студент має уважно прочитати текст про фармакологічну дію лікарських препаратів у стоматології і, відповідно до змісту висвітленої інформації, відповісти на тестові завдання щодо правильності/неправильності запропонованого твердження (True/False statements) та тести з вибором однієї правильної відповіді із декількох запропонованих (Multiple choice). Також наведено короткий словник фармакологічних термінів англійською мовою, які найбільш часто зустрічаються в тестових завданнях до «Кроку-1».

На допомогу студентам до складання інтегрованого іспиту «Крок-1. Стоматологія» на сервері дистанційного навчання Буковинського державного медичного університету Moodle створено електронний навчальний курс із фармакології, де в тренувальному та контролюючому режимах розташовано тестові завдання до практичних занять. Окремо в цьому електронному курсі представлено

тематично підготовлені мультимедійні презентації з коротким висвітленням теоретичного матеріалу, «ключовими» словами та аналізом «проблемних» тестових завдань із дисципліни. Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки студентів медиків підвищує рівень медичної освіти [4]. Активне використання серверу Moodle для підготовки студентів до «Кроку-1» та комп'ютерного тестового контролю з фармакології, який проводиться в комп'ютерному класі університету і є умовою допуску до заключного модульного контролю з дисципліни, значно покращують результати тестувань студентів до модуля та на інтегрованому іспиті «Крок-1. Стоматологія» [3].

Висновок. Комплексний підхід до організації навчального процесу на кафедрі фармакології та активне використання серверу дистанційного навчання Moodle покращують результати студентів із фармакології на інтегрованому іспиті «Крок-1. Стоматологія» та сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх лікарів стоматологів.

Список літератури

1. Булах І.Є., Войченко Л.П., Антоненко Ю.П. Моніторинг якості медичної освіти. Міжнародний досвід // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 5-12.

2. Заморський І. І., Щудрова Т.С., Копчук Т.Г., Кишкан І.Г., Драчук В.М., Петрюк А.Є., Батрановська С.О. Фармакологія з медичною рецептурою (Робочий зошит). Посібник для підготовки до занять: Навчально-методичний посібник / За ред. професора І.І. Заморського. – Вид. 12-е, перероблене та доповнене. – Чернівці: Медуніверситет, 2024. – 142 с.

3. Кишкан І.Г. Активне використання сервера дистанційного навчання БДМУ – важливий фактор успішної підготовки студентів із фармакології до ЛШ «Крок1. Стоматологія» // Медична освіта. – 2014. – № 4 (64). – С. 52-55.

4. Луценко О.А., Петренко Л.М. Основні педагогічні підходи до викладання фармакології у медичному університеті // Інноваційна педагогіка. – 2023. – № 61, т. 1. – С. 183-188.

5. Improve your reading comprehension skills. English texts to practice reading and comprehension when preparing for the Unified State Qualification Exam, Stage 1 «Krok 1 and the English Language Proficiency Test»: study guide / I. Yu. Oliinyk, ... O. H. Kmet, I. H. Kyshkan et al.; edited I. Yu. Oliinyk, L. V. Stegnitska. Chernivtsi: BSMU, 2023. – 471 p.